

Quisiera finalizar esta breve reflexión con una cita de Cioran que me viene a la memoria cuando leo a Enrique Vila-Matas: "... Los que no saben sacar beneficios de sus posibilidades de no ser, permanecen extraños a sí mismos: fantoches, objetos

provistos de un yo, dormido en un tiempo neutro, ni duración ni eternidad. Existir es sacar provecho de nuestra parte de irrealidad, es vibrar al contacto con el vacío que está en nosotros" (Cioran, 2002: 235).

Bibliografía

- VILA-MATAS, Enrique. *El viaje vertical*. Centro de estudios latinoamericanos Rómulo Gallegos, Caracas, 251 Págs. 2001.
- _____. *Suicidios Ejemplares*. Compactos Anagrama, Barcelona, 172 Págs. 2000.
- _____. *Historia abreviada de la literatura portátil*. Compactos Anagrama, Barcelona, 122 Págs. 2000.
- _____. *Extraña forma de vida*. Anagrama, Barcelona, 2000.
- _____. "Recuerdos inventados". Revista *Dominios*. Universidad Experimental Rafael María Baralt. No. 9. Enero, 168 Págs. 1994.
- ARREGUI, Jorge V. y DOMÍNGUEZ CANEDA, Manuel (eds.). *Concepciones y narrativas del yo*. Thémata. Revista de filosofía, No. 22, 1999, Sevilla.
- BORGES, Jorge Luis. *Arte poética*. Editorial Crítica, Barcelona, 2001.
- CIORAN, E. M. *La tentación de existir*. Punto de lectura, España, 252 Págs. 2002.
- CIRLOT, Juan Eduardo. *Diccionario de símbolos*. Editorial Siruela, Barcelona, 1997.
- CLEMENTE, José Edmundo. *Descubrimiento de la metáfora*. Monte Ávila Editores, Caracas, 1977.
- NIETZSCHE, Friedrich. *El nacimiento de la tragedia*. Alianza Editorial, Madrid. 257. 1973.
- PACHECO, Carlos; BARRERA LINARES, Luis (compiladores). *Del cuento y sus alrededores*. Monte Ávila Editores, Caracas. 570 págs. 1992.

Especificidades nacionales y América Latina en la poesía y la crítica de Nicolás Guillén

Dionisio D. Márquez Arreaza

Universidad de Toulaine, Luisiana, USA

Resumen

La poesía del cubano Nicolás Guillén (1902-1989) ha sido objeto de abundantes críticas y muchas veces opiniones opuestas. Gran parte se debe, quizá, a las intrínsecas relaciones entre raza, política y nación. El presente trabajo intenta revisar dos tendencias críticas que sobre la obra de Guillén se utilizan para, unos, politizar términos ajenos a los problemas raciales y sociales en Cuba, cuando a su vez Guillén mismo opinó sobre su propia obra; y, otros, para entender el énfasis social de la cuestión racial en la poesía de Guillén. También, intentando observar el carácter constructivo de la retórica de ambas tendencias críticas, nos proponemos reflexionar esta poesía tanto desde la cuestión social y racial en Cuba, como desde la idea de autonomía nacional en relación con la presencia económica y política de los Estados Unidos y de la antigua Unión Soviética antes y después de la Revolución cubana (1959), respectivamente.

Palabras clave: Poesía, crítica, politización.

National and Latin American Specificity in the Poetry and the Criticism of Nicolás Guillén

Abstract

The poetry of the Cuban Nicolás Guillén (1902-1989) has been the object of abundant criticism and very opposing opinions. To a great extent this is a result, perhaps, of the intrinsic relations between race, politics and nation. This essay attempts to examine two critical tendencies in relation to his poetry in which, some politicize in terms unrelated to racial and social conflicts in Cuba, when the poet interpreted his work in his own terms; and others recognize the social emphasis of the racial question in Guillén's poetry. In an attempt to observe the constructive character in the rhetoric of both tendencies, we propose a study of this poetry based on the social and racial question in Cuba, as well as the idea of national autonomy in relation to the economic and political presence of the United States and the former Soviet Union before and after the Cuban Revolution (1959), respectively.

Key words: Poetry, criticism, politization.

En Nicolás Guillén (Camagüey, 1902-La Habana, 1989), la poesía se sirve de los asuntos de nación, raza y política para crear un escenario constructivo de la idea de autonomía nacional con proyección no sólo hacia la islas y tierras firmes del Caribe, sino incluso hacia otras regiones de Latinoamérica. Mucha tinta ha corrido ya sobre la diversidad temática e ideológica en la poesía de Guillén y su poesía aún sigue generando diversas y opuestas críticas. La idea de la negritud o la poesía negrista, por ejemplo, para importantes críticos como Josaphat B. Ku-

bayanda, Roberto Márquez, y David McMurray significa la afirmación de una conciencia negra que despierta y lucha contra el racismo y la condición de dependencia en el marco de las contradicciones de la mentalidad metropolitana que bajo la idea de diversidad cultural en realidad representa la hegemonía criolla, es decir, "blanca" de la estructura social cubana. Para otros como Ángel Augier, Amauri Gutiérrez Coto y Nancy Morejón el tema negro en Guillén es una provocadora rebeldía que, sin negarlo y a través de la discriminación racial de Cuba, muestra

una sensibilidad pícaro y juguetona en relación con la representación y las relaciones multirraciales de la isla. Desde esta mirada, bien que la nación cubana se opone al orden metropolitano del imperialismo yanqui mucho antes de la Revolución cubana, es con esta que se cancela la existencia de un centro metropolitano cubano de una élite criolla manipulada por la metrópolis estadounidense y la imposición de su visión de la estructura económica de la sociedad. Esta cancelación, en Guillén, será anhelo para todo el continente de América Latina.

Frente a las políticas de uso de los términos operativos de la crítica sobre Guillén, tan diversas y muchas veces opuestas, y además tomando en cuenta varias expresiones de Guillén (la del poeta de la negritud en contra del racismo, en pro del socialismo y las realidades del continente latinoamericano), el discurso poético propone a los asuntos reales una actitud singular de compromiso con su tiempo. El pasado del negro en Cuba, en Guillén, no se empeña en las diferencias sino en las semejanzas; no se separa el cuerpo, la música y la religión del negro sino que se los presenta, a través de la tensión racial, como integral de la cultura cubana que, desde fines del siglo XVIII, ya muestra claros síntomas de síntesis y transculturación de su doble raíz étnica, la europea y la

africana (Augier, 2002: 1; Madrigal, 1990: 17). De modo que la poesía en Guillén es un lenguaje simbólico de profundo *humanismo* que construye un escenario donde simultáneamente se *interpreta y se propone* la diversidad cultural de la sociedad cubana. Así, la esclavitud y el sufrir del pasado del negro, en Guillén, no se dan a la tarea de anclar una afirmación de la diferencia a modo de segregación social, sino de afirmar las diferencias de las prácticas culturales negras que ya no dependen únicamente del color de piel, sino de la vivencia de la cultura nacional de todos los cubanos, por ejemplo, la clase, la política, la economía y también en el sincretismo de la música y de la religión afrocubanas. Este salto entre lo fenotípico del pigmento epidérmico y la *relatividad* del sujeto practicante de la cultura es lo que, de parte y parte, las tendencias de la crítica sobre Guillén no matizan en relación a la representación ¿del negro o del cubano? y que forman la actitud crítica de este ensayo.

En 1952, en su libro *Piel negra máscaras blancas*, Frantz Fanon decía que "Quiérase o no el pasado no puede en absoluto guiarme en la actualidad" (p. 289). El médico negro de Guadalupe entendió que su situación no era la misma que la del negro algeriano, y entendió también que para su esfuerzo de desalienación lo más importante era la idea

de la igualdad del *ser humano* en su momento histórico, más allá de la raza y a través de ella (Ibid.: 287-88). Este es el salto dialéctico que ofreciendo la debida especificidad a la situación del negro en un pueblo específico, enmarca *en relación* los discursos de la voz diaspórica africana, entre otras, por ejemplo, las del Caribe francófono o las de los Estados Unidos.

De igual modo, el negro cubano no es el negro guadalupano ni algeriano, y en su historia deberá saldar su valor como humano, como negro, y más aún, como cubano y como latinoamericano. El compromiso de Guillén es y está en tiempo presente y desde ahí mirando el porvenir, enmarcándose ampliamente en el discurso de la diáspora africana desde el caso específico cubano; su historia y su contemporaneidad étnica; el caso de la presencia e intervención norteamericana en los asuntos económicos y políticos no sólo de Cuba prerrevolucionaria sino de varias naciones de la región caribeña; el caso de la apropiación del socialismo y el comunismo (invención europea) como medio de resistencia al imperialismo norteamericano, cada vez más acentuado en el presente de quien subscribe. Tal vez sea esa aura de presente en la obra de Guillén lo que la hizo inagotable al lector de su tiempo y la hace inagotable para los lectores contemporáneos, lo

que crea en el discurso de la poesía a la vez un espacio de crítica cultural y un espacio para formular nuevas propuestas y repuestas de la cultura cubana.

"Negro bombón" y "Mulata", publicados en *Motivos de son* en 1930 en el *Diario de la Marina* (Álvarez, 2004.), son poemas que, como indican los títulos, hablan sobre el cuerpo del negro y del mulato. En estos poemas, a través de la poesía es posible sintetizar varios registros y gestos culturales de la cubanía en un momento cuando a través de "la economía, los EE.UU. controlaban absolutamente la vida política cubana" (Madrigal, 1990: 19). Cada registro designa un modo de enunciar la relación racial hispano-africana del contexto cubano no sólo interpretando la realidad sino proponiéndola. La versificación recrea la musicalidad oral del son (producto histórico de la doble raíz española y africana [Orovio: 1992: 456-57]); la interpelación del interlocutor "tú" atrae e invita con picardía y humor al lector a la difícil experiencia de la tensión racial; y las jitanfóforas¹ y algunos términos cotidianos y religiosos que dan testimonio del sincretismo (afro)cubano. Todos estos tres elementos registran expresiones populares de Cuba a través de la música, la africanía de la diversidad étnica y el lenguaje cotidiano. La presencia de la música y la oralidad

remiten al tono festivo y celebratorio, una "ingenuidad" y "frescura de motivación" (Guillén, 1975: 19), pero también marginalizada de lo popular-bailable que tanto fue criticado de "vulgar," "callejero," y "vemáculo" por escritores contemporáneos a Guillén (Ibid: 20). "Negro bombón" dice:

"Bombón así como ere
tiene de to;
Caridad te mantiene,
te lo da to"²

Las alteraciones fonéticas representan en esta estrofa (que lleva la estructura responsorial característica del canto en el montuno del son), el modo de hablar de un negro. La sonoridad métrica remite a la música, el ritmo y el baile del son cubano, que en 1925 fuera incorporado ofi-

cialmente por el presidente Machado en las fiestas de la élite criolla cubana (Díaz Ayala, 1999: 81). El punto de partida es el sujeto negro, como lo apuntó Guillén³ que, en su sentido general, va a representar la pobreza de un pueblo en manos de gobierno de intereses internacionales más que nacionales. Así, estos registros de lo popular (la música, el habla) son el vehículo de resistencia del oprimido en la medida que muestran y describen sus cuerpos y su habla negras, y por extensión, el cuerpo y la expresión del pueblo y todos los cubanos.⁴ Pueblo, que llevaba cuatro centurias, al decir de Fernando Ortiz (1983: 87), amestizándose. Asimismo, la voz lírica con la "frescura" y "motivación" como de festivo son, conformaría esa picardía y humor que des-enfada

1 Término inventado por el poeta y ensayista mexicano Alfonso Reyes (1889-1959), alude a un vocablo carente de sentido dotado de un significado alusivo a través de la forma del sonido. En Guillén, un ejemplo sería el título del poemario *Sóngoro cosongo* de 1931.

2 Guillén, N. *Summa poética*. Madrid: Cátedra, 1990, p. 65.

3 "El son no es del negro bombón, chulo [...] sino el trabajador que muere en una faena en los cañaverales cuya dureza bárbara no resiste su cuerpo mal pagado, o que se desploma sin lograr trabajo, seco de hambre en las calles" (Guillén en Augier, 1974: 281-82) (énfasis añadido). Podría añadir que *no sólo* es del negro bombón, sino del trabajador.

4 Al respecto, Amauri Gutiérrez Coto (2001), en su *Acerca de lo negro...*, formula: "¿Acaso en los años treinta la segregación racial era tanta que anulaba cuatro siglos de nacionalización y mestizaje?" (p. 11). Continúa: "La identificación de la expresión lingüística de los poemas con la oralidad de los negros no se sostiene solamente con el argumento de que los hablantes líricos sean de esa raza;" y concluye que la jitanfófora afrocubana fue "el punto de partida de una construcción discursiva muy recurrente en la culturas nacionales" (p. 14).

la connotación peyorativa del calificativo 'bembón' a otra de confianza juguetona, recordándole que lo cuida "Caridad" en cuanto mujer, suerte contingente y deidad sincrética —es la Virgen de la Caridad del Cobre y el orisha afrocubano Ochún; la virgen, y así el orisha, más importante de Santiago de Cuba—. El mismo Guillén revela el sentido intencional de "Caridad,"⁵ además enmarcando la vicisitud del sujeto retratado no en cuestión de raza, sino de lucha de clase oprimida (Guillén en Augier, 1974: 281-82).

Por su lado, en el poema "Mulata," se lee:

"Ya yo me enteré, mulata,
mulata, ya sé que dice
que yo tengo la narice
como nudo de corbata.

Y fíjate que tú
no ere tan adelantá
porque tu boca e bien grande
y tu pasa, colorá

[...]

Si tú supiera, mulata,
La verdá:
que yo con mi negra tengo,
y no te quiero pa na!"⁶

El lenguaje y el cuerpo, en este poema, entran en conflicto discriminatorio entre un negro y una mulata en razón de que esta última lo provoca nombrando, a sus espaldas ("ya yo me enteré"), su nariz "nudo de corbata" y se le muestra más "adelantá."⁷ Atendiendo al aspecto "poema de son" (Guillén, 1975: 20), en el momento presente de este poema, los años 30, la tensión racial reapropia, a través de la versificación, la significación del son como vehículo social de resistencia afrocubana. Además, cuando los músicos negros y mulatos y los instrumentos de doble origen étnico de este género de música popular cubana se popularizó⁸ a nivel nacional durante y desde los años 20 (Moore, 1997: 54).

La "verdá" que la voz lírica refiere no es la violencia sino la rebeldía social e ingenio lingüístico, es decir, negro y popular con lo que se advierte contra la discriminación racial en una Cuba de 50% de población mulata y una minoría (demográfica sin una cierta acepción "política," como luego veremos) de blancos y negros.⁹ Por lo tanto, tomando en cuenta desde la transculturación histórica la segregación racial de Cuba, la poesía no sólo dice sino que escenifica la construcción crítica de una nación racialmente integrada en compás de la diferencia y la diversidad,¹⁰ incluso cuando aún haya tensión racial. Así, el modo de hablar popular interpreta lo diferente negro como relativo a lo diverso popular, haciendo de esa manera el salto de la circunstancia del color de piel a la práctica cultural, más allá de lo racial por multirracial (de lo negro a lo mulato) sin que ello niegue la discriminación racial de Cuba.

La realidad étnica, bien mulata, bien mestiza o bien multirracial de

Cuba, debe ser ubicada a través de la poesía misma de Guillén y así pertinentemente contrastar las formas que la discriminación racial y el racismo llegan a tener junto con las acepciones "políticas" o "politizadas" que algunos críticos observan en la significación poética de Guillén. En la "Elegía a Emmett Till", según Roberto Márquez y David McMurray (1975: xvii), Guillén habla "with rage and indignation to an unpardonable act of savagery" hacia un muchachito de Chicago acaecido en el verano de 1955. Dice el poema:

[...]
ahora un niño frágil,
pequeña flor de tus riveras,
no raíz todavía de tus árboles,
no tronco de tus bosques,
no piedra de tu lecho,
no caimán de tus aguas:
un niño apenas,
un niño muerto, asesinado y solo,
negro

5 "[E]l negro bembón" chulo, a quien sostiene la mujer, vistiéndolo de del blanco y zapatos de dos tonos [...]" (Guillén en Augier, 1974: 281) (énfasis añadido).

6 Guillén, N. 1990, pp. 66-67.

7 Según las anotaciones de la edición de Luis Óbigo Madrigal (1990) de la poesía de Guillén, significa: "Mestiza de color claro" (p. 66).

8 Baste mencionar el son "Échale salsita" (1932) del músico cubano Ignacio Piñero, de cuyas forma y letra musicales de autoría cubana convirtiera en lucrativo el negocio de italoamericano Jerry Masucci y el sello disquero Fania, del mercado de "música latina" (Moore, R. "Salsa and Socialism: Dance Music in Cuba, 1959-99." Waxer, Lisa. *Situating Salsa: Global Markets and Local Meaning in Latin American Popular Music*. New York; London: Routledge, 2002, p. 62.

9 "Intermarriage between groups has resulted in large populations of mulattoes—persons of mixed African and European descent—and mestizos—people who claim European and indigenous heritage. Roughly half of the population is of mixed ancestry; more than one third is of white European ancestry, and approximately one tenth is black. Despite this diversity, many mulattoes and blacks still face discrimination." (Britannica).

10 Recordemos que el créole haitiano es la segunda lengua oficial de Cuba, mostrando una diversidad patente en la política cubana que puede trazarse en la producción musical de Santiago de Cuba con influencias del bantú haitiano y la tumba francesa (Orvino, H. *Diccionario de la Música Cubana*. La Habana: Letras Cubanas, 1992: 456-57).

[...]

Un niño negro asesinado y solo,
Que una rosa de amor
Arrojó al paso de un niña blanca

[...]

dime tú, Mississippi,
si podrás contemplar con ojos de agua
ciega
y brazos de tía indiferente,
este luto, este crimen,
este mínimo muerto sin venganza,
este cadáver colosal y puro¹¹

Entre el pasado esclavista y racista y el presente de Till, es imperceptible el contraste de la imperdonable y salvaje violencia en el sur de los Estados Unidos, y el asesinato de Emmett Till. El racismo del sur de los Estados Unidos, regida "con Lynch en el timón, [y] con Jim Crow en el mando" (Guillén, 1990: 197),¹² parece ser equivalente con la esencia de otra elegía de Guillén, aquella para Jesús Menéndez, según la visión de los dos críticos poco antes mencionados. Continuando con la crítica de elegías, Márquez y McMurray encuentran la causa racial de este colosal golpe criminal a Till en la "Elegía a Jesús Menéndez," matizando errada y gratuitamente la naturaleza ideológica y na-

cional, como a continuación apreciaremos. En 1975, en su edición bilingüe inglés-español *Man-making words*, aquellos autores de la academia estadounidense afirman:

"[Elegía a Jesús Menéndez], like "Elegy for Emmett Till," is occasioned by a crime. Here, a well-liked and highly successful organizer of sugar cane workers was murdered by a Cuban army officer early in 1948. [...] he [Guillén] deftly exploits the specificity of the event as well as its ability to suggest continental and, *by extension, third-world reality*. That is, the *Jesús Menéndez* of his poem is at once that black Cuban who was shot at Manzanillo and a force [...]" (Márquez y McMurray xviii) (énfasis añadido).

En el intento de contextualizar la naturaleza gremial y política (en el sentido de lucha de clase) de la muerte de Menéndez (Augier, 2002: 27), Márquez y McMurray optan por yuxtaponer en el contexto cubano un "racismo" no sólo semejante al sureño estadounidense, sino necesaria y extensivamente continental y tercermundista, es decir, de toda América Latina. Por oportuno que les resultase anclar dicha lectura con el comentario del latinoamericano Ezequiel Martínez-Estrada sobre esta Elegía en el marco internacio-

nal de los movimientos civiles (Márquez y McMurray, xviii), haciendo referencia a acciones consecuentes en los Estados Unidos, más que impreciso, esta yuxtaposición de la especificidad cubana por la especificidad de los "Black Panthers," mucho más allá de una relatividad diaspórica, es, en mi opinión, mera bazofia. Por tanto, revisemos estas elegías a la luz de otras miradas críticas y comentarios del mismo poeta. El crítico cubano Ángel Augier opina con relación a la comparación entre la "Elegía a Emmett Till" y la "Elegía a Jesús Menéndez" que:

"[...] Till y Menéndez. [...] [son] asesinatos perpetrados por el capitalismo yanqui en dos manifestaciones distintas y típicas de su odio clasista: el crimen de la intolerancia racial en propio territorio de la metrópolis imperialista, y el crimen de la represión al movimiento obrero organizado en territorio donde la metrópolis ejercía su expoliador colonialismo. En el primer caso [Till], se trata de alguien desconocido para el poeta hasta que le llegó e hirió la noticia del injusto asesinato; en el caso de Menéndez, por el contrario, es el compañero cercano con quien se han compartido días de lucha y afanes. Al niño norteamericano le hace víctima su sola condición de negro que se atreve a sonreír a una niña blanca; pero a Menéndez, negro también, no le hace víctima esa circunstancia racial: combatiente comunista, desde lo más profundo de los cañaverales emergió como líder máximo de sus her-

manos, los trabajadores azucareros, en un país donde el azúcar era la producción industrial predominante y absorbía el grueso de las inversiones norteamericanas. La gestión incansable y abnegada de Menéndez fue capaz de mermar las utilidades de la United Fruit Company y de otros monopolios" (Augier, 2002: 27) (cursivas nuestras).

Antes de continuar con la crítica de elegías, observemos cómo Guillén hubo destacado, con la prisa que caracteriza la lucidez de su prosa, la mirada diaspórica entre Cuba y el sur de los Estados Unidos, y así anteceder a la imprecisión del comentario de Márquez y McMurray. Comenta Guillén (1975: 20), para 1930:

"[...] sin ser el son igual al blues [sic] ni existir semejanza entre Cuba y el Sur de los Estados Unidos, es a mi juicio una forma [la de los poemas de *Motivos de son*] adecuada para lograr poemas vernáculos, acaso porque ésa es también actualmente nuestra música más representativa" (cursivas nuestras).

Creo que ninguna forma de discriminación ni racismo debe celebrarse en absoluto, más absurdo afirmar que una es "peor" que otra. Los últimos párrafos intentan fortalecer una visión de las tensiones raciales en Cuba que el mismo Guillén y muchas críticas han dejado en claro: aquellas que observan una poesía que canta las injusticias inseparablemente raciales y sociales de una so-

11 Guillén, N. 1990: 185.

12 Como canta el poeta en "Crecen altas las flores" del poemario *Tengo* (1964).

ciudad de (in)tensas prácticas integradoras. Tómese, por ejemplo, la ejecución y baile del son cubano desde los años 20, música que revela históricamente una creación nacional de la doble raíz étnica, y ejecutada materialmente por negros y mulatos de clase baja para las fiestas oficiales de la burguesía y élite política criolla de clase media y alta. Al interpretar horizontalmente la causa criminal de las elegías comentadas no se pueden aceptar pasivamente los usos políticos o politizados de los términos en la crítica sobre Guillén. De aceptarse pasivamente, la cuestionada yuxtaposición de la crítica de estas elegías se reproduce y se extiende, absurda y paradójicamente, entre los textos de la crítica, cuyos pretendidos e impositivos usos políticos provienen de la metrópolis que produjo, al decir de Guillén, el "titánico luto" por Emmett Till, de esa Norteamérica donde existen las "políticas de minorías," y los discursos de lo "políticamente correcto" que no existen, con esa especificidad, en Cuba y otros países, para decirlo con Márquez, del "Tercer Mundo". En otras palabras, un negro estadounidense nace y crece consciente de ser minoría política y social. Un negro cubano (y de otras naciones de la región caribeña también) nace siendo, sin más, cubano. Esto no es una compa-

ración, es una distinción de especificidad (política).

Dicha yuxtaposición, ausente en la poesía de Guillén, pero activa en los usos políticos de su crítica a esta poesía, tal vez llevó a Márquez y McMurray a traducir el poema anteriormente analizado "Negro bombón" en los siguientes términos:

"But gradually, through repeated confrontations with the text, it becomes clear that, just behind these entertaining and often happy-go-lucky slices of *guetto* life, the people of *Motivos de son* do not have enough to eat, are often ashamed of identifiably Negroed features or coloring, and commonly live in exploitative sexual promiscuity. One poem ["Negro bombón"] tells of a *chulo* [sic], or small-time pimp, who is compensated for his nickname, "Nigger-lips," by a good white suit, two-tone shoes, and the fact that he lives well without ever working" (Márquez y McMurray: 1975, p. xii) (cursivas nuestras).

Publicado este texto en La Habana en 1975 a través del Instituto Cubano del Libro, estos críticos de la academia estadounidense presentan al público lector cubano una introducción en inglés a la poesía de Guillén sin explicar semántica y culturalmente que entienden ellos, en el contexto cubano, por "guetto life"¹³, y más alarmante aún, por usar un término racista en el inglés de su contexto (el mismo racismo de

1955), despreciado además tanto por blancos como por negros del país de las "políticas de minorías", y que posiblemente pudiera interpretarse como "políticamente incorrecto" [politically incorrect] si fuera publicado en una revista de crítica literaria estadounidense para 1975. ¿Sensibilidad diaspórica, traducción inadecuada o imposición intelectual?

Por otro lado, en un reciente artículo, Márquez (2003: 25) señala como la "admirada taxonomía formalista más puntillosa y puramente descriptiva" el comentario de Anderson Imbert en su *Historia de la literatura hispanoamericana* de 1954 (cuya primera edición fue anterior). Fuera de toda novedad, la *Historia* de Imbert ya se la ha criticado por lo que, dicho sea de paso, constituyó su misión: la de un antologista de las letras latinoamericanas, no un especialista en Guillén. A pesar de que un par de páginas antes advirtió la imposibilidad de excluir a Guillén "de cualquier consideración [antológica, por ejemplo] míni-

mamente seria de la poesía contemporánea latinoamericana," (consideración que, a la página siguiente, precisamente este mismo crítico demuestra en Imbert), Márquez consideró oportuno, en 2003 (pp. 25-26), calificar como "típico," "resumido" y "durante mucho tiempo, predominante" las ideas no especializadas de Imbert de 1954.

El mismo Roberto Márquez, sin embargo, no niega las acertadas lecturas, por ejemplo, de otros críticos latinoamericanos como Mirta Aguirre, Juan Marinello, José Portuondo y Ángel Augier, el segundo de ellos quien ya para 1933 escribían sobre la poesía de Guillén y que, para 1974, año en que se publicó de la *Recopilación* de Nancy Morejón habían amasado, junto con Márquez mismo, una crítica en pro de una política humanizada racialmente. Nancy Morejón concreta el punto al afirmar que las poesías de Guillén, tanto de 1930 como de 1964, poseen "un carácter visionario por cuanto define la idiosincrasia, la naturaleza de la América insular," sin nunca ol-

13 Nancy Morejón, un año antes en 1974, considera que: "La reproducción de la lengua hablada de los barrios pobres habaneros (*versiones* cubanas del *guetto* [sic] norteamericano) [...] es ya uno de los elementos de la expresión lingüística" (Morejón: 1974: 12) (cursivas nuestras). Mientras que Márquez confunde el orden lingüístico (la jitanjáfora afro cubana, por ejemplo) con el "racismo" social (usando los términos políticos norteamericanos en inglés para la realidad cubana), la sensibilidad crítica de Morejón es de "versión" o semejanza relacional de lo diaspórico africano (refiriéndose sólo al orden lingüístico), y no de un equivalente exacto, en términos sociales, entre el habanero "pobre" y el "guetto norteamericano".

antiimperialista desde Cuba ahora proyectada contra los Estados Unidos. En el primer poema, en contacto entre Vito Manuel y la "americana" genera una alienación lingüística. Canta:

"Con tanto inglés que tú sabía,
Vito Manuel,
con tanto inglés, no sabe ahora
decir: ye

La americana te buca,
y tú le tiene que huir
tu inglés era detrás guan,
detrás guan y guan tu tri"
(Guillén, 1990: 72).

La voz lírica entendía que Vito Manuel hablaba la lengua, pero en realidad era muy deficiente su dominio, además de su acento extranjero. Desenmascarada la alienación lingüística de Vito, se refleja la alienación económica y política que vivía Cuba en los años 30s hasta 1959. Como vimos anteriormente, los rasgos corporales y lingüísticos raciales aquí están denunciando una situación nacional y así la poesía podrá actuar simbólicamente como agente de desalienación a través de la cultu-

ra popular (el son, el ritmo de la versificación). "Un verdadero acontecimiento cultural," al decir de Augier (2002: 13), que produjo entre "los intelectuales y escritores cubanos, sin distinción de color, [...] una actitud mental que vacila entre el descreimiento en todos los valores y la rebeldía social" (Madrigal, 1990: 20), el "polémico" Guillén localizó como raíz de los problemas sociales el imperialismo yanqui en la alusión de esta "americana" (Morejón, 1974: 11).

Sin embargo, no será hasta 1937, durante la Guerra Civil en España, que Guillén encontrará en el comunismo la alternativa combativa a la situación de dependencia del pueblo y gobierno cubanos (Álvarez, 2004: 8). Más aún, no es hasta 1959, con el triunfo de la Revolución cubana, que en el poema "Tengo" Guillén podrá retomar la tendencia socialista de dicha alternativa ya como logro social y como el fin de aquella situación de dependencia en relación con los Estados Unidos.¹⁶ En relación a la situación de dependencia colonial y estadounidense, canta el poema:

"[...]
tengo el gusto de ir
(es un ejemplo)
a un banco y hablar con el administrador,
no en inglés,
no en señor,
sino decirle compañero como se dice en español

[...] tengo lo que tenía que tener"¹⁷

Las dependencias impuestas en Cuba y el resto de América Latina por la colonia española y el imperialismo económico norteamericano posibilitaron, en los siglos XIX y XX, la "tendencia independentista" en las letras latinoamericanas (Rama 11, 39). Si en "Tengo" dicha tendencia se reafirma con la Revolución cubana, al mismo tiempo que legitima independencia cultural, el aspecto económico, nuevamente, se mostró aún deseoso de independencia. Antes de desarrollar este último punto, reparemos en la tendencia independentista para revelar la naturaleza escrita de los versos "no en inglés./ no en señor," de "Tengo."

Agudamente señala Ángel Rama en 1982, en relación a la situación colonial:

"Casi desde sus comienzos procuraron instalarse [las letras latinoamericanas] en otros linajes culturales, sorteando el

"acueducto" español, lo que en la Colonia estuvo representado por Italia o el clasicismo y, desde la independencia, por Francia e Inglaterra, *sin percibir las como las nuevas metrópolis colonizadoras que eran [...]*" (p. 11) (cursivas nuestras).

Asimismo, señala Rama el "linaje" ideológico que irrumpió en el siglo XX en América Latina:

"El impacto transculturizador europeo de entre ambas guerras del siglo XX no incluía en su repertorio al marxismo y sin embargo éste fue seleccionado por numerosos grupos universitarios de toda América, extrayéndolo de las que Toyneeb hubiera llamado fuerzas heterodoxas de la cultura europea originaria. Más aún, podría decirse que la tendencia *independentista* [sic] que hemos señalado como rectora del proceso cultural latinoamericano, siempre ha tendido a *seleccionar los elementos recusadores del sistema europeo y norteamericano* que se producían en las metrópolis, *desgajándolos de su contexto y haciéndolos suyos en un riesgoso modo abstracto*" (Rama, 1982: 39) (cursivas nuestras).

En enero de 1959, después del golpe político a la República dependiente, Cuba pudo colmar la afirmación de independencia económica y cultural con respecto a los Estados Unidos. Sin embargo, en el aspecto económico, Cuba sustituye el anti-

16 Es importante señalar que existen otras interpretaciones recientes al respecto, como la de Jerome Branche (2003): "Entonces, la pregunta que se nos impone radica en si hubo o no una intencionalidad disimuladora en "Tengo" [...] tras la sintaxis aparentemente cerrada y celebratoria [¿de la Revolución?] de "Tengo" ("tengo lo que tenía que tener"), queda la voluntad disimuladora de un poeta en plena conciencia de que está poniendo en práctica la legendaria "cordura de negro" (¿a lo Sabás?), producto de la dinámica del poder racializado" (p. 13).

17 Guillén, N. 1990, pp. 196-197 (cursivas nuestras).

guo invasor por la dependencia no sólo económica con respecto a la Unión Soviética (hasta su colapso en 1991), sino cuando Castro asume formalmente el corte soviético del socialismo en Cuba en abril de 1961, a dos años de la Revolución (Navarro, 2004: 15). Así, parafraseando a Rama, sorteando el "acueducto económico estadounidense," al mismo tiempo Castro selecciona, por un lado, al socialismo como alternativa combativa contra la metrópolis estadounidense y, por el otro, se inclina hacia el socialismo de la metrópolis soviética. Cuando las dependencias y la revoluciones latinoamericanas ambas se hacen con modelos europeos o norteamericanos, configurando una especie de dilema histórico, se renueva la difícil dialéctica de fundar en tierra americana una singularidad de origen mestizo, como lo iniciaron en singulares momentos Andrés Bello (en su *Silva y Alocución*), Simón Bolívar (en *Discurso de Angostura*) y José Martí (en *Nuestra América*). Es este dilema de cómo ser independiente con dependencia metropolitana el que se refleja en un comentario de Josaphat B. Kubayanda, observando en Guillén el alejamiento del tema negro y el acercamiento al discurso revolucionario ya oficial:

"From 1961, when he became president of the newly formed Unión de Escritores de Artistas Cubanos (UNEAC), race and

roots were no longer his primary preoccupations; he devoted his attention almost exclusively to the Cuban Revolution and sometimes came close to reasserting the primacy of the metropolitan discourse" (ibid., pp. 1-2).

El cubano Desiderio Navarro, adscrito a Casa de Las Américas, haciendo retrospectiva de la década de los ochenta, en la esfera intelectual vio como "fracaso" el modelo soviético. Opina:

"De 1968 en adelante, más allá de una serie de medidas administrativas [...], se produjo una verdadera cruzada contra la intervención crítica de la intelectualidad en la esfera pública, cruzada que tuvo su punto culminante en el Primer Congreso Nacional de Educación y Cultura (1971) y que sólo vino a desarticularse a principios de los años 80 con el fracaso del último desesperado intento de implantar como doctrina oficial el realismo socialista en su versión soviética más hostil a la crítica social (Navarro, 2004: 10) (cursivas nuestras).

A pesar de este dilema, a diferencia del período republicano, en el humanismo social y la autonomía nacional, la Cuba revolucionaria rápidamente se convirtió en modelo ideológico para la izquierda de América Latina. Este es el anhelo presente en "Tú no sabe inglés" de 1930 y "Tengo" de 1964, y también en el poema "Coplas americana" de *Tengo*.

En los *Motivos de son* (1930) de Guillén, la cultura popular demostró poder renovar formas cultas de la producción cultural y artística. En este gesto de renovación modernista, reeducó al cubano, y en específico a la élite criolloliteraria del momento, a poner el justo valor en las manifestaciones que revela la africanía más allá del color de piel en prácticas de todo el pueblo, de toda la sociedad cubana. La creación y la revelación del discurso poético, en esta medida, pudieron comprometer las ideas de Guillén con el proyecto de autonomía nacional en oposición a la expansión económica de carácter imperial de los Estados Unidos. En este anhelo tanto negrista como independentista y emancipatorio Guillén vio reflejado el anhelo de América Latina. Varios fueron los riegos: no sólo la presencia de inversores invasores sino de ajenas lecturas políticas de la poesía misma del poeta. En un esfuerzo de despolitización de la poesía de Guillén, no sólo he criticado traducciones y críticas, a mi juicio, erradas, sino también el dilema de la escritura independentista que se puede trazar desde los escritos y los sueños de Bolívar y Martí.

A 150 años de la independencia política de la escritura en América Latina, y a poco más de 100 años de la de Cuba, el gran aporte de Guillén, entre tantos otros, ha sido el de

devolverle sus necesidades y particularidades en la forma de la poesía. Más de una vez se ha dicho que el desarrollo de América Latina tendrá forma plena en el arte y no en la economía. La necesidad de la autonomía nacional y la peculiaridad de la cultura cubana, en Guillén, depositan en el tema negrista y el socialismo el humanismo y la contingencia del momento histórico que continúa inagotable para el lector de poesía de hoy. Su poesía cantó a los lectores de las circunstancias de los años 30 y nos sigue hablando y haciéndonos reflexionar en las circunstancias raciales y sociales de hoy día. Es imperativo tomar una posición, que sin duda he tomado en este ensayo, donde tuve que detenerme por momentos únicamente en la crítica que en la obra que la engendró. Sin embargo, este es el camino del texto metaliterario: la toma de posición dentro del difícil arte de la retórica. Tal vez ese es el valor más íntimo de su poesía, ese aura de presente, que nos trae textos de hace setenta años, como si hubieran sido escritos hoy al mediodía.

Creo que en *Tengo* (1964) Guillén sigue acertando en la crítica antiimperialista, pero apuesta por un sistema ideológico, el soviético, quizá aún muy abstracto, como apunta Ángel Rama, y ajeno a esa necesidad y particularidad cubanas. Sin embargo, fue el primer paso necesari-

rio. Cuba, como el resto de las naciones latinoamericanas, vive una nación cuya modernidad (y posmodernidad) nunca se desarrolló como en Europa o los Estados Unidos, haciendo del proyecto de la "tendencia independista" de Rama, es decir, del sentimiento de pertenencia a una lengua y un territorio un discurso extremadamente importante —y en ello, Guillén ha dejado las más logradas poesías—, a diferencia de la pragmática económica estadounidense,

nada nacional y totalmente dependiente del negocio transnacional en el imperial trance de acumular las riquezas que, por ejemplo, a las naciones latinoamericanas explota.

Luego de 1991, con la caída del bloque soviético, son nuevas las posibilidades interpretativas de la tendencia independista, pero por límite de tiempo y objetivo, he querido revisar poemas y críticas que apuntan al alcance interno y externo de los asuntos de raza, nación y política.

Bibliografía

- ÁLVAREZ ÁLVAREZ, Luis. "Biografía [Nicolás Guillén]." 2004. *Cubaliteraria.com*. 2 Abril 2004 <http://www.cubaliteraria.com/autor/nicolas_guillen/biografia.html>.
- AUGIER, Ángel. "Una inscripción geográfica." *Recopilación de textos sobre Nicolás Guillén*. La Habana: Casa de las Américas, 1974, 263-82.
- . *Vida y obra de Nicolás Guillén*. La Habana: Ed. Pueblo y Nación, 2002.
- BRANCHE, Jerome. "Introducción: tener lo que se tenía que tener." *Lo que teníamos que tener: raza y revolución en Nicolás Guillén*. Pittsburgh: UP, 2003.
- "CUBA". *Britannica Student Encyclopedia*. 2004. *Encyclopædia Britannica Online*. 10 May 2004 <<http://search.eb.com/ebi/article?eu=295711>>
- DÍAZ AYALA, Cuando. *Cuando salí de La Habana. 1898-1997: Cien Años de Música Cubana por el Mundo*. República Dominicana: Centenario, 1999.
- FANON, Frantz. *Piel negra máscaras blancas*. La Habana: Instituto del Libro, 1968.
- GUILLÉN, Nicolás. *Prosa de prisa*. Comp., prolog. y notas Ángel Augier. La Habana: Ed. Arte y Literatura, 1975.
- . *Summa poética*. Madrid: Cátedra, 1990.
- GUTIÉRREZ COTO, Amauri Francisco. *Acerca de lo negro y la africanía en la lengua literaria de Motivos de son de Nicolás Guillén*. Pinar del Río, Cuba: Vitral, 2001.
- KUBAYANDA, Josaphat. *The Poet's Africa. Africanness in the Poetry of Nicolás Guillén and Aimé Césaire*. West Port, Connecticut: Greenwood, 1990.

- MADRIGAL, Luis Iñigo. "Introducción." *Summa poética*. Nicolás Guillén. Madrid: Cátedra, 1990, 15-48.
- MÁRQUEZ, Roberto y David Arthur McMurray. "Introducción." *Man-making words*. Nicolás Guillén. Trans. R. Márquez. La Habana: Instituto Cubano del Libro, 1975. ix-xx.
- MÁRQUEZ, Roberto. "Algunos apuntes sobre Guillén y la crítica." *Lo que teníamos que tener: raza y revolución en Nicolás Guillén*. Pittsburgh: UP, 2003. 19-41.
- MOORE, Robin. *Nationalizing Blackness. Afrocubanismo and Artistic Revolution in Havana, 1920-1940*. Pittsburgh: U of Pittsburgh, 1997.
- . "Salsa and Socialism: Dance Music in Cuba, 1959-99." Waxer, Lise. *Situating Salsa: Global Markets and Local Meaning in Latin American Popular Music*. New York; London: Routledge, 2002, 53-74.
- MOREJÓN, Nancy. "Prólogo." *Recopilación de textos sobre Nicolás Guillén*. La Habana: Casa de las Américas, 1974, 7-31.
- NAVARRO, Desiderio. "In media res publica" 2004. *Ciberletras 7* (2002). Abril 17, 2004. <<http://www.lehman.cuny.edu/ciberletras/v07/navarro.html>>. Originalmente publicado en *Gaceta de Cuba 11* (2001).
- OROVIO, Helio. *Diccionario de la Música Cubana*. La Habana: Letras Cubanas, 1992.
- ORTIZ, Fernando. "Del fenómeno de la transculturación y de su importancia en Cuba," en *Contrapunteo cubano del tabaco y el azúcar*. 1940. La Habana: Ciencias Sociales, 1983.
- RAMA, Ángel. *Transculturación narrativa en América Latina*. México D.F.: Siglo veintiuno, 1982.